

АДАПТАЦИЯ РАБОТЫ УШВН К ПРОМЫСЛОВЫМ УСЛОВИЯМ

Бойназаров Темур Зафар угли

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Аннотация: Для сегодняшних задач разработки малопродуктивных месторождений и снижения себестоимости добычи, в том числе с использованием технологии «smart well», очень важна возможность полуавтоматической или автоматической адаптации работы оборудования в скважине к изменяющимся условиям добычи. В частности, оборудование, работающее в составе «smart well», должно обеспечивать работу в определенном диапазоне подачи устройства.

Установки винтовых штанговых насосов (УШВН) марки УВНП разработаны с учетом этих требований и предназначены для эксплуатации и освоения нефтяных скважин и перекачки пластовой жидкости.

Ключевые слова: УВНП (установка погружного винтового насоса), «smart well» (интеллектуальная скважина, умная скважина), энергоэффективность, напорная характеристика, производительность скважины, газосодержание, механические примеси, эксплуатационная привлекательность.

ADAPTATION OF THE OPERATION OF THE ISSP (ISRP) TO THE FIELD CONDITIONS

Abstract: For today's tasks of developing marginal fields and reducing production costs, including using «smart well» technology, the possibility of semi-automatic or automatic adaptation of equipment operation in the well to changing production conditions is very important. In particular, equipment operating as part of a «smart well» must ensure operation within a certain supply range of the device.

Screw rod pump units (SRCP) of the SCPS brand are designed to meet these requirements and are intended for the operation and development of oil wells and pumping formation fluid.

Keywords: ISSP (installation of a submersible screw pump), "smart well" (intelligent well, smart well), energy efficiency, pressure characteristics, well performance, gas content, mechanical impurities, operational attractiveness.

Общий вид УВНП подобен другим образцам аналогичной техники – это оборудование поверхностного и погружного типа. При этом одним из основных элементов рассматриваемого способа добычи нефти является колонна штанг, длина которой может достигать 2000 м.

Рис. 1. Общий вид УВНП

Для достижения максимального КПД установки необходимо минимизировать затраты электроэнергии, связанные с ее вращением. Основным условием достижения максимального КПД устройства и повышения надежности его работы в целом является малая скорость вращения колонны штанг. Поэтому для устройств производства характерна низкая скорость вращения колонны штанг - от 10 об/мин, в то время как аналогичные устройства работают при

частоте вращения 100 об/мин. Это означает, что уменьшилась частота вращения в 10 раз по сравнению с нижним пределом.

Работа агрегата на малых оборотах вращения обеспечивается применением запатентованной конструкции устьевого привода с большим кинематическим передаточным отношением и запатентованным многоходовым профилем рабочих поверхностей винтового погружного насоса.

Привод обеспечивает низкие обороты на выходе, низкий крутящий момент на валу двигателя и высокий крутящий момент на приводном валу. Низкая тяговая нагрузка клиноременной передачи, большое количество ступеней клиноременной передачи при минимальном количестве шкивов. Также установка отличается малым весом и небольшими габаритами.

Преимуществами многоходовых профилей винтовых насосов УВНП являются более жесткая напорная характеристика при малых оборотах, увеличенный рабочий объем и уменьшенные осевые и радиальные размеры.

Благодаря этим характеристикам УВНП сохраняет свою работоспособность при малых оборотах вращения винта, имеет широкий диапазон регулирования подачи для заданного размера, что определяет эксплуатационные преимущества как при эксплуатации одной скважины, так и при организации движения насосов в разных скважинах за счет взаимозаменяемости и сокращения резервов. УВНП также характеризуется высоким объемным КПД, малым весом и размером оси.

Низкий диапазон рабочих частотных вращений комплекта колонны штанг определяет, вероятно, основные эксплуатационные преимущества агрегатов. Это в первую очередь малые потери мощности при вращении штанги в жидкости и, высокая энергоэффективность. Пластовая жидкость может быть откачана из уровня, пренебрегая больших погружений и с минимальным противодействием на пласт. Такие установки позволяют перекачивать высоковязкий пластовый флюид с высоким содержанием газа, а также значительных содержаний

механических примесей. Технический результат - создание постоянного дебита в пласте за счет самовсасывающей способности винтового насоса.

Рис. 2. Вариант оснащения «интеллектуальной» скважины с УВНП

Оборудование, работающее в составе «smart well», должно обеспечивать требуемый диапазон подачи установки. Данный тип установки позволяет это сделать. Высокий объемный КПД винтового насоса остается практически неизменным при регулировке производительности, изменении давления, поэтому нам не приходится учитывать нормативные характеристики, что также упрощает процесс регулирования и подбора необходимых параметров.

Еще одной особенностью является обеспечение максимального дебита скважины за счет минимального погружения ниже динамического уровня жидкости и создания постоянной прокачки пласта.

Оперативность изменения рабочих параметров за счет малой инерционности колонны штанг, установленного на малых частотах вращения.

Этот показатель важен, потому что если мы говорим о регулировании, то надо понимать, что технически эта задача решается достаточно простым способом без дополнительных негативных последствий.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Протасов В.Н., Султанов Б.З., Кривенков С.В. Эксплуатация оборудования для бурения скважин и нефтегазодобычи М.: ООО «НедраБизнесцентр», 2004.
2. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Гноевых А.Н. Одновинтовые гидравлические машины. В двух томах. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2005-2007.
3. Верхний привод винтового штангового насоса ПВН2–7,5/50 («Крепыш»).